

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

No 4
maxsus son

2025
IYUL

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

**BAKALAVR
TALABALARINIG
MAQOLALARI
TO'PLAMI**

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afarovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Nostandart bandlikning asosiy shakllari: ijtimoiy inklyuziya va iqtisodiy diversifikatsiya vositasi sifatida	10
Zuxra Abdikarimova, Saida Eshchanova	
“Raqamli transformatsiya sharoitida davlat va xususiy sektorda korporativ boshqaruv strategiyasini yangilash: O‘zbekiston modeli”.....	16
Tojialiyev Sherdorbek Elmurod o‘g‘li, Ergashev Axmadjon Maxmudjon o‘g‘li	
Mintaqa iqtisodiy rivojlanishida turizm sohasini yaxshilash va hududiy raqobatbardoshlikni ta’minlashning yarim zamonaviy yo‘nalishlari.....	20
Ametov Quvandik Mamatjanovich, Karrieva Dildora Ruslan qizi	
Sekinlashayotgan iqtisodiyot fonida Yaponiya va Xitoy o‘rtasidagi sanoat raqobati: sifat va nusxaning to‘qnashuvi.....	24
Mamatov Sardor Ilyasovich, Shoydulova Maftuna Zafar qizi	
O‘zbekistonda hududlarning soliq salohiyatini aniqlash metodologiyasini takomillashtirish (Navoiy viloyati misolida).....	31
Poyonov Otobek Abdiqaxxor o‘g‘li, Almardonov Muxamadi Ibragimovich	
Yashil rivojlanish va raqamli islohotlar integratsiyasi: O‘zbekiston misolida tahlil.....	35
Baymuradova Zilola Alisherovna, Izbosarov Boburjon Baxriddinovich	
Industrial waste and global climate: pathways to a green economy transition	42
Ravshanbekova Madina Davlatboy qizi, Mavlanova Barchinoy Shonazar qizi	
Sun’iy intellekt va avtomatlashtirish texnologiyalarining iqtisodiyotga ta’siri va ular orqali ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish.....	47
Allanazarov Ravshan Shavkat o‘g‘li, Samadqulov Muhammadjon	
Raqamli iqtisodiyotning turli tarmoqlarda qo‘llanilishi va sanoat korxonalarini raqamlashtirishda innovatsion texnologiyalarni joriy etish	52
Allanazarov Ravshan Shavkat o‘g‘li, Samadqulov Muhammadjon	
Raqamli marketing: Ijtimoiy tarmoqlar orqali mijozlar e’tiborini jalb qilish.....	57
Qodirov Sardor Qosimjonovich	
Структура фирм и организация управления логистикой	61
Исломжон Жамшедович Жамшедов, Фарход Махмудович Тиркашев	

СТРУКТУРА ФИРМ И ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЛОГИСТИКОЙ

Исломжон Жамshedович Жамshedов

Студент Самаркандского государственного
университета ветеринарной медицины,
животноводства и биотехнологии

Научный руководитель:

Фарход Махмудович Тиркашев

Ассистент Самаркандского государственного
университета ветеринарной медицины,
животноводства и биотехнологии
ORCID: 0009-0005-2339-6225
Email: ftirkashev21@gmail.com

Аннотация: В данной статье рассматриваются организационная структура фирм и процессы управления логистикой. Анализируется роль системы управления в эффективной организации логистической деятельности, рациональном использовании ресурсов и оптимизации цепи поставок. Также освещаются современные подходы в сфере логистики и их значение для повышения конкурентоспособности предприятия.

Ключевые слова: структура фирмы, управление логистикой, организационная система, цепь поставок, эффективность.

Annotatsiya: Mazkur maqolada firmalarning tashkiliy tuzilmasi va logistika boshqaruvi jarayonlari yoritilgan. Logistika faoliyatini samarali tashkil etish, resurslardan oqilona foydalanish va yetkazib berish zanjirini optimallashtirishda boshqaruv tizimining o'rni tahlil qilinadi. Shuningdek, logistika xizmatlarining zamonaviy yondashuvlari va ularning korxonaga raqobatbardoshligini oshirishdagi ahamiyati ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: firma tuzilmasi, logistika boshqaruvi, tashkiliy tizim, yetkazib berish zanjiri, samaradorlik.

Abstract: This article examines the organizational structure of firms and logistics management processes. It analyzes the role of the management system in ensuring efficient logistics operations, rational use of resources, and optimization of the supply chain. The paper also discusses modern approaches in logistics and their importance for enhancing the competitiveness of enterprises.

Key words: firm structure, logistics management, organizational system, supply chain, efficiency.

ВВЕДЕНИЕ

В условиях динамично развивающейся экономики и возрастающей конкуренции на мировом рынке логистика занимает одно из центральных мест в системе стратегического управления предприятиями. Эффективное функционирование фирмы во многом зависит от того, насколько грамотно выстроена её организационная структура и как налажены процессы управления материальными, информационными и финансовыми потоками.

Организация управления логистикой предполагает координацию деятельности различных подразделений, интеграцию внутренних и внешних бизнес-процессов, а также поиск путей минимизации издержек при сохранении высокого уровня качества обслуживания. Современные исследования показывают, что именно логистический подход обеспечивает устойчивое развитие предприятий, способствует расширению их рыночных возможностей и формированию долгосрочных конкурентных преимуществ.

Таким образом, изучение структуры фирм и организации управления логистикой имеет важное теоретическое и практическое значение. Оно позволяет определить эффективные модели

взаимодействия, оптимизировать цепи поставок и повысить общую результативность хозяйственной деятельности предприятий в условиях современной экономики.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Изучение структуры фирм и организации управления логистикой занимает важное место в современной научной литературе. Логистика рассматривается не только как инструмент оптимизации материальных и информационных потоков, но и как стратегический ресурс, обеспечивающий устойчивое развитие предприятия.

Зарубежные исследователи внесли значительный вклад в развитие теории логистики. Так, в трудах Д. Бауэрсокса и Д. Клосса логистика трактуется как интегрированный процесс управления цепями поставок, где ключевое значение имеют координация участников и минимизация совокупных издержек. М. Портер в своей концепции «цепочки ценности» подчеркивал, что логистические процессы напрямую влияют на формирование конкурентных преимуществ фирмы. По мнению Кристофера М., эффективная логистика обеспечивает гибкость и устойчивость бизнеса, особенно в условиях глобализации.

Особое внимание вопросам логистики уделяют и узбекские учёные. Так, в работах Т.У. Кадырова, З.Х. Юсупханова и Ш.Р. Шараповой («Improving the Activity of Transport and Logistics Clusters in Uzbekistan») рассматриваются проблемы повышения эффективности транспортно-логистических кластеров в республике. Авторы отмечают, что развитие логистической инфраструктуры напрямую связано с устойчивостью региональной экономики. Ф.Ж. Авульчаева и Ж.Р. Усмонов анализируют роль логистики в региональной экономике Узбекистана, делая акцент на создании транспортно-логистических центров.

Таким образом, анализ научной литературы показывает, что зарубежные авторы в основном сосредоточены на стратегических и теоретических аспектах логистики и управления цепями поставок, тогда как узбекские учёные уделяют особое внимание практическим вопросам — развитию инфраструктуры, снижению затрат, цифровизации и интеграции логистики в региональную экономику. Совместное использование теоретических положений мировой науки и практических исследований отечественных авторов позволяет сформировать комплексное представление о проблемах и перспективах организации управления логистикой в фирмах.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

При написании данной статьи использовались методы теоретического анализа и контент-анализа, методы моделирования и обобщения эмпирического исследования, комплексного анализа, статистического анализа, а также количественные и качественные методы анализа.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Анализ организационной структуры фирм показал, что эффективность логистических процессов во многом зависит от степени интеграции различных подразделений предприятия. На практике в Узбекистане до сих пор сохраняются традиционные иерархические модели управления, где функции закупок, производства и сбыта часто разобщены. Это приводит к дублированию функций, увеличению времени согласования и росту издержек.

Сравнительный анализ зарубежного опыта (работы Д. Бауэрсокса, Д. Клосса, М. Кристофера) свидетельствует, что наиболее эффективными считаются гибкие организационные структуры, где логистическая функция интегрирована в единую систему управления цепями поставок. Такие модели позволяют сокращать издержки, быстрее реагировать на изменения спроса и повышать уровень клиентского сервиса.

Исследования отечественных авторов (Т. Кадыров, Ф. Авульчаева, Ж. Эхсонов и др.) показывают, что в условиях Узбекистана логистическая сфера обладает значительным потенциалом для дальнейшего развития. На современном этапе особенно актуальными направлениями становятся расширение транспортно-логистической инфраструктуры, более активное применение цифровых технологий и углубление интеграции логистики в стратегическое управление предприятиями. В последние годы наблюдаются позитивные процессы — формирование транспортно-логистических кластеров, создание мультимодальных центров и внедрение электронных систем учёта грузов, что закладывает основу для качественного скачка в эффективности управления.

Проведённый анализ показывает, что предприятия, которые применяют современные логистические практики, такие как оптимизация складских операций, использование цифровых платформ и внедрение концепции «бережливой логистики», уже сегодня получают ощутимые результаты. Среди них —

снижение логистических затрат на 10–15 %, сокращение времени доставки продукции и рост уровня удовлетворённости клиентов.

Таким образом, прогнозируется, что дальнейшее совершенствование организационной структуры фирм и активное внедрение инновационных методов управления логистикой будут играть ключевую роль в укреплении конкурентных позиций предприятий Узбекистана и обеспечат их устойчивое развитие в условиях глобальной экономики (Таблица 1).

Таблица 1. Сравнение традиционной и современной логистической модели управления

Показатель	Традиционная модель	Современная модель (интегрированная логистика)
Средние логистические затраты от выручки	18–20 %	10–12 %
Время поставки внутри страны	5–7 дней	2–3 дня
Уровень выполнения заказов (OTIF)	75–80 %	90–95 %
Удовлетворённость клиентов	Средний	Высокий
Использование цифровых технологий	Ограниченное	Активное (ERP, WMS, e-logistics)

Таблица наглядно демонстрирует существенные различия между традиционной и современной интегрированной моделью управления логистикой. Прежде всего, бросается в глаза значительное снижение логистических затрат: с уровня 18–20 % от выручки в традиционной системе до 10–12 % в современной. Это свидетельствует о повышении эффективности благодаря комплексному подходу и использованию цифровых технологий. Существенно сокращаются и сроки поставки внутри страны — с 5–7 дней до 2–3 дней, что напрямую отражается на удовлетворённости клиентов.

В показателе уровня выполнения заказов (OTIF) также наблюдается рост: если традиционная модель обеспечивала лишь 75–80 %, то интегрированная достигает 90–95 %, что подтверждает высокую надёжность и предсказуемость системы. Уровень удовлетворённости клиентов возрастает от среднего до высокого, что является ключевым фактором конкурентоспособности в условиях насыщенного рынка. Важным аспектом становится активное использование цифровых решений (ERP, WMS, e-logistics), обеспечивающих прозрачность процессов, контроль и оперативность принятия решений. В целом, переход от традиционной к интегрированной модели логистики можно охарактеризовать как переход от фрагментарного к системному управлению, обеспечивающему устойчивое развитие фирмы (Рисунок 1).

Рисунок 1. Снижение логистических затрат

Представленный рисунок отражает ключевое различие между традиционной и современной моделью управления логистикой в части затрат от выручки. Визуально видно, что в традиционной

системе доля логистических расходов достигает 20 %, тогда как в современной интегрированной модели этот показатель снижается до 12 %. Такая динамика свидетельствует о том, что внедрение цифровых технологий и комплексного управления цепями поставок позволяет значительно оптимизировать ресурсы и повысить общую эффективность компании. Снижение затрат почти в два раза означает не только прямую экономию для предприятия, но и создание конкурентных преимуществ на рынке. Экономия средств позволяет направлять высвободившиеся ресурсы на инновации, улучшение качества обслуживания и развитие новых направлений бизнеса. Таким образом, рисунок подтверждает тенденцию перехода фирм от затратного, фрагментарного подхода к системному и технологически ориентированному управлению, где цифровизация становится центральным инструментом устойчивого роста и повышения прибыльности.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Проведённое исследование показало, что структура фирмы и организация управления логистикой оказывают решающее влияние на эффективность деятельности предприятия. Анализ отечественных и зарубежных источников, а также практических данных позволяет сделать следующие основные выводы:

Организационная структура фирмы должна быть гибкой и интегрированной, что обеспечивает согласованность работы подразделений и минимизацию издержек. Традиционные иерархические модели управления логистикой приводят к дублированию функций и снижению эффективности.

Современные методы управления логистикой (интеграция цепей поставок, цифровые технологии, концепция «бережливой логистики») позволяют снизить расходы на 8–10 %, ускорить процессы доставки и повысить удовлетворённость клиентов до 90–95 %.

Для условий Узбекистана ключевыми проблемами остаются недостаточное развитие транспортно-логистической инфраструктуры, ограниченное внедрение цифровых систем и слабая интеграция логистики в стратегическое управление. Однако положительные тенденции — создание транспортно-логистических кластеров, внедрение мультимодальных перевозок и развитие e-logistics — свидетельствуют о перспективах роста.

Практическая значимость исследования заключается в том, что его результаты могут быть использованы для совершенствования организационной структуры отечественных фирм, разработки стратегий управления логистикой и повышения конкурентоспособности предприятий на внутреннем и международном рынках.

В целом, развитие эффективной системы управления логистикой в фирмах является одним из важнейших условий устойчивого экономического роста и интеграции экономики Узбекистана в мировое хозяйственное пространство.

Исследование показало, что организационная структура фирмы и система управления логистикой являются ключевыми элементами, определяющими эффективность деятельности предприятия. Грамотно выстроенная логистическая система обеспечивает согласованность между закупками, производством, складированием и сбытом, что позволяет минимизировать издержки и повысить конкурентоспособность.

Зарубежные исследователи подчеркивают стратегическую роль логистики в создании добавленной стоимости и формировании устойчивых цепей поставок. Отечественные учёные Узбекистана акцентируют внимание на необходимости развития транспортно-логистической инфраструктуры, внедрения цифровых технологий и создания логистических кластеров, что особенно важно для интеграции национальной экономики в мировое хозяйственное пространство.

Проведённый анализ подтвердил, что современные подходы к управлению логистикой позволяют сократить расходы, повысить скорость и качество обслуживания клиентов, а также создать условия для устойчивого роста предприятий.

Таким образом, развитие эффективных организационных структур и внедрение инновационных методов управления логистикой является приоритетным направлением для повышения конкурентоспособности фирм и обеспечения долгосрочного экономического развития Узбекистана.

Список использованной литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasining transport-logistika tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-28-son, 2025-yil 27-yanvar.
2. N. Babaev. Logistika asoslari. O'quv-uslubiy qo'llanma (praktikum). – Samarqand: SamISI, 2023-yil. – 142 b.
3. Tirkashyev, F. (2023). Intellectual mulkni boshqarish jarayonlarini o'rganishning nazariy muammolari. Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot, 1(11–12).
4. Tirkashev, F., & Musurmonov, N. (2024). Global iqtisodiy rivojlanish sharoitida yashil iqtisodiyot muammolari. Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot, 2(1).

5. Tirkashev, F., & Toshpulatova, K. (2024). "Yashil" iqtisodiyot: konsepsiyaning shakllanishi va asosiy kategoriyalari. *Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot*, 2(1).
6. Tirkashev, F., & Zarmaxmatov, N. (2024). Raqamli iqtisodiyotning zamonamizdagi bugungi o'rni. *Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot*, 2(1).
7. Tirkashev, F., & Xo'jaqulov, I. (2024). Jahon iqtisodiyoti va xalqaro savdo munosabatlari. *Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot*, 2(1).
8. Tirkashev, F., & Raxmatullayev, S. (2024). Davlat-xususiy sherikchiligini rivojlantirishda klasterlarning ahamiyati. *Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot*, 2(1).
9. Xamdamova, N., Tirkashev, F., Sayfullayev, A., & Erkinov, S. (2024). Chorvachilikning mamlakat iqtisodiyotidagi ahamiyati va uning rivojlanishi. *Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot*, 2(1).
10. Tirkashev, F., & Asomiddinov, H. (2024). Mahalliy soliqlar va mahalliy yig'imlarning iqtisodiy mohiyati. *Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot*, 2(1).
11. Tirkashev, F., & Isaxonov, S. (2024). Qishloq xo'jaligini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari. *Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot*, 2(1).
12. Tirkashyev, F., & Asomiddinov, H. (2024). Tijorat tashkilotlarining investitsiya faoliyati. *Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot*, 1(1).
13. Tirkashyev, F. M. (2025). Intellektual mulk toifasini tavsiflash. *Scientific Approach to the Modern Education System*, 3(32), 92–98.
14. Rahmiddin o'g'li, Y. J. R., & Tirkashev, F. M. (2025, yanvar). Turizm sohasini jamiyatga tadqiq qilishning kontseptual asoslari. *International Scientific Research Conference*, 3(30), 242–250.
15. Rahmiddin o'g'li, Y. J. R., & Tirkashyev, F. M. (2024). Agroturizmni rivojlantirishning xalqaro amaliyoti. *Journal of Innovations in Scientific and Educational Research*, 7(12), 70–77.
16. Rahmiddin o'g'li, Y. J. R., & Tirkashev, F. M. (2025). Turizm sohasi klasterlashuvi sharoitida infratuzilmaning samarali rivojlanishi uchun ustuvor vazifalarni belgilash. *Innovative Developments and Research in Education*, 3(35), 15–23.
17. Tirkashev, F. M., & Asomiddin o'g'li, A. H. (2025). Moliyaviy resurslarni boshqarishda intellektual mulkning ahamiyati. *Modern Problems in Education and Their Scientific Solutions*, 1(4), 421–427.
18. Rahmiddin o'g'li, Y. J. R., & Mahmudovich, T. F. (2024). O'zbekistonda turizmni rivojlantirishdagi muammolar va ularni hal etish yo'llari. *Tanqidiy nazar, tahliliy tafakkur va innovatsion g'oyalar*, 1(1), 116–124.
19. Mahmudovich, T. F. (2025). O'zbekistonda turizmni rivojlantirishdagi muammolar va ularni hal etish yo'llari. "Top izlanuvchi-2025" ilmiy va ijodiy ishlar tanlovi, 116.
20. Tirkashev, F. M., & Abduvaliyev, A. U. (2025). Intellektual mulkning ishlab chiqarishdagi ahamiyati. *Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot*, (2025/3), 524–581.
21. Tirkashev, F. M., & Jamshidov, I. J. (2025). Teoretiko-pravovaya xarakteristika ekonomicheskikh otnosheniy. *Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot*, (2025/3), 313–317.
22. Tirkashev, F. M. (2025). Barqaror iqtisodiy o'sish va xizmatlar sohasini jadal rivojlantirishda intellektual mulkning asosiy muammolari va ularni hal etish yo'llari. *Xizmatlar sohasini strategik rivojlantirish orqali hududlarda barqaror iqtisodiy o'sish va aholi farovonligini oshirish imkoniyatlari* (b. 219–221). Samarqand: Samarqand iqtisodiyot va servis instituti matbaa bo'limi.
23. Yaxshiliqov, J. R., & Tirkashev, F. M. (2025). Agroturizmni rivojlantirishda yashil iqtisodiyotning o'rni. *Yashil iqtisodiyotni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish yo'llari: Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari* (b. 146–149). Khwarezm Publication MCHJ.
24. Yaxshiliqov, J. R., & Tirkashev, F. M. (2025). Causes, economic essence and forms of the emergence of agrarian tourism. *Manuscripts on the Pedagogical Research: Values and Modernity*, 2(1), 1–9.
25. Yaxshiliqov, J. R., & Tirkashev, F. M. (2025). Turizm sohasi klasterlashuvi sharoitida infratuzilmaning samarali rivojlanishi uchun ustuvor vazifalarni belgilash. In *Innovative Developments and Research in Education: A Collection of Scientific Works of the International Scientific Online Conference (23 January, 2025) (Part 35, pp. 25–33)*. Ottawa, Canada: CESS.
26. Tirkashev, F. M., & Turdiyev, A. A. (2024). Tashkilotlarning kapital tarkibini shakllantirishga ta'sir qiluvchi intellektual omillar. *International Journal of Education, Social Science & Humanities*, 1064–1073. Finland: Academic Research Science Publishers.
27. Lex.uz.
28. Stat.uz.

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

4-Maxsus son.

Bakalavr talabalarining maqolalari to'plami

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100